

CHOY VA BANAN CHIQINDILARI MAHALLIY O'G'IT SIFATIDA

Sharipova Nasiba O'ktamovna

Buxoro davlat texnika universiteti (Buxoro muhandislik
texnologiya instituti) assistenti

Rahmatova Dilnora Azamatovna

Quvondiqova O'g'iloy Berdimurodovna

Buxoro davlat texnika universiteti (Buxoro muhandislik texnologiya instituti)
120-24 QX guruh talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388733>

Annotatsiya

Ushbu maqolada banan po'stlog'i va choy qoldiqlari kabi organik chiqindilarning o'simliklar o'sishiga ta'siri o'rganiladi. Tajriba davomida bu materiallarning tabiiy o'g'it sifatidagi ahamiyati tahlil qilinadi, hamda ekologik toza bog'dorchilik yo'nalishida foydalanish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Banan, choy, loviya, kaltsiy, magniy, fosfor, microelement, ozuqa

So'nggi yillarda ekologik toza va tabiiy usullarda bog'dorchilik bilan shug'ullanish keng tarqalmoqda. Kimyoviy o'g'itlardan ko'ra, tabiiy chiqindilardan foydalanish nafaqat tuproq sifatini yaxshilaydi, balki atrof-muhitni asrashda ham muhim ahamiyatga ega. Banan po'chog'i va choy qoldiqlari o'simliklar o'sishi uchun foydali moddalarga boy bo'lib, ularni organik o'g'it sifatida qo'llash mumkin.

Tadqiqotimiz uchun quyidagi material va usullardan foydalandik: 3 ta bir xil hajmdagi gul idishi; Oddiy tuproq; Banan po'chog'i (mayda kesilgan); Quritilgan choy qoldiqlari; Suv; O'lchov vositalari (lineyka); Kundalik yozuvlar uchun daftar

Tajriba dizayni:

1. Nazorat guruhi (1-idish): faqat tuproq va suv.
2. Banan guruhi (2-idish): tuproqqa mayda banan po'chog'i qo'shiladi.
3. Choy guruhi (3-idish): tuproqqa choy qoldiqlari aralashtiriladi.
4. Loviya urug'lari

Loviya urug'lari bir vaqtda ekildi va har kuni bir xil miqdorda suv bilan sug'orildi. Har kuni o'simliklar o'sishida yuz berayotgan o'zgarishlar qayd etildi.

Natijalar

Tajriba 14 kun davomida olib borildi. Quyidagi kuzatuvlar qayd etildi: Nazorat guruhida o'rtacha o'sish sur'ati kuzatildi, o'simliklar sog'lom ko'rindi, lekin sust rivojlandi. Banan guruhida o'simliklar tezroq o'sa boshladi, barglari

yashil va kengroq bo'ldi. Choy guruhida o'simliklar o'sishi o'rtacha bo'ldi, lekin ba'zi barglarda sarg'ayish kuzatildi.

Banan po'stlog'i o'zida kaliy, fosfor va boshqa mikroelementlarni saqlaganligi sababli o'simliklarning tez va sog'lom o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Choy qoldiqlari esa tuproqning unumdorligini biroz yaxshilagan bo'lsa-da, uning tarkibidagi tanin moddasi ba'zi o'simliklarda salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin.

Banan po'stlog'i ko'pincha chiqindi sifatida tashlab yuboriladi, biroq u o'simliklar uchun nihoyatda foydali organik material hisoblanadi. Uning tarkibida **Kaliy (K)**: o'simliklarda gul ochish, meva berish va kuchli ildiz tizimi rivojlanishiga yordam beradi. **Fosfor (P)**: ildiz rivojlanishini tezlashtiradi. **Kalsiy (Ca)**: hujayra devorini mustahkamlab, o'simlikni kasalliklarga chidamli qiladi. **Magniy va temir**: yashil pigment — xlorofill hosil bo'lishida ishtirok etadi.

Banan po'chog'ini mayda kesib, quritiladi, maydalab to'g'ridan-to'g'ri tuproqqa aralashtirish yoki chang holida ishlatish yoki suvda ivitib, o'simliklarga suyuq o'g'it sifatida qo'llash mumkin.

Choy qoldiqlari, xususan qora va yashil choy barglari, azotga boy va mikroorganizmlar uchun yaxshi muhit yaratadi, tuproqni yumshatadi, havo almashinuvi yaxshilanadi, azot manbai sifatida ishlaydi — bu o'simliklarning yashil biomassasini ko'paytiradi. Ba'zi hollarda shamg'alarga qarshi tabiiy vosita sifatida xizmat qiladi. agar choy barglarida shakar yoki limon qolgan bo'lsa, bu chirishga olib kelishi mumkin. Choy tarkibidagi tanin moddasi ko'p bo'lsa, bu ildizlar rivojlanishini sekinlashtiradi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kimyoviy o'g'itlar o'rniga uy chiqindilarini qayta ishlash orqali tabiiy resurslardan samarali foydalanib, mikroorganizmlar yordamida parchalanib, tuproq uchun to'yimli massaga aylanadigan banan po'chog'i va choy barglaridan foydalanish mumkin, bu bilan tuproq va suv resurslari ifloslanishini biroz kamaytirishga erishgan bo'lamiz.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, banan po'chog'i o'simliklar o'sishini rag'batlantirishda samaraliroq hisoblanadi. Organik chiqindilarni to'g'ri ishlatish orqali ekologik xavfsiz bog'dorchilikka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhiddinova B. Z. Functions and forms of chemical experiment //European science review. – 2020. – №. 1-2. – С. 48-50.
2. Бердиева З. М., Ниязов Л. Н. Use of information and communication technologies in teaching the subject of chemistry in higher education institutions //Ученый XXI века. – 2016. – №. 5-2 (18). – С. 26-29.

3. Бердиева З. М. Способы обучения учащихся решению химических задач //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 6 (60). – С. 4-8.
4. Бердиева З. М. ЮҚОРИ ТАРКИБЛИ ТРАНС-РЕСВЕРАТРОЛ САҚЛАГАН ҚОРА ТУТ ТАБИЙ ХОМАШЁ СИФАТИДА //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 8-12.
5. Бердиева З. М., Мирзаева Ш. У. Экстракция масла цветков джиды сверхкритической углекислотой //Интеграция современных научных исследований в развитие общества. – 2016. – С. 181-183.
6. Мухаммадиева З. Б., Бердиева З. М. Пищевая безопасность CO₂-экстрактов из растительного сырья //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 4 (70). – С. 8-
7. Бердиева З. М., Жахонов Ж., Мирзаев А. АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОЛИФЕНОЛА //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 284-287.
- 8) Rayimov, Z. X. O. G. L. (2021). Ftal angidridning vinillanish jarayoni erituvchilari. Science and Education, 2(12), 266-269.
- 9) Райимов, З. Х. У., & Усмонов, С. Б. (2023). Синтез ароматических полиэфирсульфонкетонов на основе олигосульфокетона различного состава и строения. Science and Education, 4(4), 495-502.
- 10) Zukhriddin, R., & Sadullo, K. (2023). CHROMATOMATIC MASS ANALYSIS OF DIVINYLACETYLENE DERIVATIVE OF PHTHALIC ANHYDRIDE. Universum: технические науки, (5-8 (110)), 30-33.
- 11) Rayimov, Z. X. O. G. L., & Hayitov, S. T. O. G. L. (2023). Ikkilamchi polietilentereftalatning mexanik qayta ishlash retsikli. Science and Education, 4(4), 490-494.
- 12) Rayimov, Z. K. U., & Rajabov, G. A. U. (2023). Use of stripping column in methanol production technology based on synthesis gas. Science and Education, 4(6), 484-487.
- 13) Rayimov, Z., Sattorova, G., Jamilova, N., & Qudratov, O. (2024). Chiqindi gazlarni changli qo 'shimchalardan tozalash. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(3).
- 14) Vohid, A., Zukhriddin, R., & Farkhod, K. (2024). CHLORINATION OF PHTHALIC ANHYDRIDE. Universum: технические науки, 8(10 (127)), 19-23.
- 15) Rayimov, Z. X. O. G. L., Haytiyev, S. B. O., & Usmonov, S. B. (2024). Aromotik polisulfonlar. Science and Education, 5(6), 31-36.
- 16) Negmurodovich, M. M. (2023). PECULIARITIES OF CORROSION OF THE EQUIPMENT OF THE SYSTEM OF PURIFICATION OF HYDROCARBON GASES

FRANCE

FRANCE

FROM ACIDIC COMPONENTS. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 18, 85-89.

17) Rasulova, M. (2021). Organik o'g'itlar va ularning o'simliklar rivojlanishiga ta'siri. Toshkent: Agrofan nashriyoti.

18) Smith, J. (2018). Natural Composting Techniques. New York: GreenEarth Publishing

